

ТАЪЛИМГА ВИРТУАЛ РЕАЛЛИКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ

Артикова М.А., Исломова М.М., Исматова М.Ф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663829>

Аннотация. Мақолада виртуал реаллик технологиясининг синфланиши, хусусиятлари ва даражалари кўриб чиқилган. Бу технологияни самарадорлигини ўрганиши бўйича тажриба натижалари ва замонавий таълим тизимида ўрни ва аҳамиятини белгилаш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: виртуал реаллик (VR), таълим, интерфаоллик, VR даражалари ва хоссалари.

Аннотация. В статье рассматривается классификация, особенности и уровни погружения виртуальной реальности. Представлены результаты эксперимента по эффективности данной технологии и рекомендации по определению её значения в современной системе образования.

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), образование, интерактивность, уровни и свойства VR.

Abstract. The article discusses the classification, features and levels of immersion of virtual reality. The results of an experiment on the effectiveness of this technology and recommendations for determining its value in the modern education system are presented.

Keywords: virtual reality (VR), education, interactivity, levels and properties of VR.

Ҳозирги давр таълим муассасасининг асосий вазифаси ўқув жараёнини ижтимоийлаштириш, яъни ўқитишнинг педагогик мақсадлари билан бирга ўқувчи шахсининг индивидуал хусусиятларини шакллантиришдан иборат. Бунда эса виртуал реаллик технологиясини қўллаган ҳолда ўқитишнинг ўрни ва роли жуда муҳим. Тажрибаларган кўра, виртуал ва тўлдирилган реаллик технологияларига асосланган ўқитиш методикаси орқали дарснинг мақсадли олиб борилиши ва анъанавий ўқитишга нисбатан натижаларнинг анча юқори бўлишига олиб келади.

Таълимга виртуал реаллик технологияларини жорий этиш бўйича Винн шундай хулосага келдики: "VR ўқувчиларга рамзий бўлмаган биринчи шахс тажрибаларини ўрганишга имкон берадиган энг яхши ва эҳтимол ягона стратегияни тарғиб қилади. Кўплаб ўқувчилар мактабларда муваффақиятсизликка учрайдилар, чунки улар ўрганилаётган фанларнинг рамзий тизимларини ўзлаштира олишмаяпти, гарчи улар фанлар асосидаги тушунчаларни пухта ўзлаштира олсалар ҳам. Сабаби, VR таълим тизимида муваффақиятсизликка учраган ўқувчилар учун муваффақият йўлини таъминлайди" [1].

Виртуал реаллик - бу фойдаланувчини уч ўлчовли интерфаол ахборот муҳитига шўнғишини таъминлайдиган инсон-машина ўзаро алоқаси технологиясидир. Ушбу атроф-муҳит объектлари нафақат сифат жиҳатидан кузатилган уч ўлчовли расмлар (сахналар), улар ҳақиқий объектларга ўхшаш баъзи хусусиятларга эга ва бошқа виртуал объектлар билан ўзаро таъсирлашганда намоён бўлади.

Чи Ю. таълимда виртуал реаллик технологияларидан фойдаланишнинг қуйидаги сабабларини беради [2]:

- Виртуал реаллик визуал тасвирларнинг кучли томонларига таянган ҳолда визуализациянинг янги шакллари ва усулларини тақдим этади. Бу материални тақдим этишнинг алтернатив усулини тақдим этади.

- Виртуал реаллик талабаларни қизиқтиради. Бу ўзаро таъсирни талаб қилади ва пассивликни эмас, балки фаол иштирок этишга ундайди.

- Виртуал реаллик талабага одатий дарс жадвалида белгиланмаган, ўз вақтига кўра, кўп вақт давомида тажриба ўтказишга имкон беради.

Виртуал реалликнинг куйидаги ўзига хос хусусиятлари фарқланади: умумийлик, долзарблик, автономлик ва интерфаоллик. Таниқли ВР тадқиқотчиси Н.А. Носов бу хусусиятларнинг моҳиятини очиб берди [3]:

- Келиб чиқиши (порождённость). Виртуал реаллик унга бегона бўлган баъзи бошқа воқеликларнинг фаолияти туфайли вужудга келади.

- Долзарблик. Виртуал реаллик фақат «бу эрда ва ҳозир» мавжуд бўлиб, фақат вужудга келтирувчи воқелик фаол бўлганда мавжуддир.

- Автономлик. Виртуал реаллик ўз вақти, макони ва мавжудлик қонунларига эга (ҳар виртуал реаллик ўз "табиатига" эга).

- Интерфаоллик. Виртуал реаллик бошқа барча реалликлар билан ўзаро боғланиши мумкин.”

Виртуал реалликнинг учта синфи мавжуд: шартли, прожектив ва чегаравий.

- Шартли виртуал реаллик виртуал оламни модел ва схемалар ёрдамида қайта яратади. Яъни, бу ерда реалликни тўлиқ симуляция қилишнинг ҳожати йўқ. Шартли виртуал реалликка Мирон Крюгернинг "видеомакони" мисол бўлиши мумкин.

- Прожектив виртуал реаллик муайян ғоялар асосида проекцияланган воқеликларни ўз ичига олади. Бу уйдирма, сюрреалистик олам бўлиши мумкин.

- Чегаравий реаллик ҳақиқий ва виртуал реалликни уйғунлашган бирикмасини ташкил этади.

Фойдаланувчини виртуал дунё билан ўзаро таъсири бўйича ВР куйидагиларга бўлинади:

- Пассив ВР (passive virtual reality).
- Текширилувчан ВР (exploratory virtual reality).
- Интерфаол ВР (interactive virtual reality).

Пассив ВР (passive virtual reality) график тасвир ва унинг товуши компьютер томонидан қайта ишлаб чиқилади ва инсон томонидан ҳеч қандай назорат қилинмайди. Бу реаллик, масалан, Мортон Хейлингнинг экспериментал Сенсорама театри томонидан амалга оширилади.

Текширилувчан ВР (exploratory virtual reality) - фойдаланувчи танлаш ва чекланган тарзда тасвир ва овоз сценарийлар мазмунини бошқариши мумкин.

Интерфаол ВР (interactive virtual reality) – виртуал реалликни тўлиқ кўламли амалга ошириши. Фойдаланувчига, агар у ҳақиқатдан ҳам сунъий маконда жойлашган бўлса, бажариши мумкин бўлган ёки бажармоқчи бўлган бошқариш вариантлари берилади. SAVE тизимлари воқеликнинг бу турини амалга оширишга мисол бўла олади.

Интерфаол виртуал реаллик, ўз навбатида, иммерсив ва аралаш реалликларга бўлинади.

Иммерсив виртуал реаллик фойдаланувчининг виртуал маҳитга ҳам қисман, ҳам тўлиқ шўнғишини таъминлайди.

Аралаш реаллик ўз ичига тўлдирилган реаллик ва тўлдирилган виртуалликни олади.

Тўлдирилган реаллик (augmented reality) – бу виртуал объектлар билан тўлдирилган реалликдир [4, 8].

Тўлдирилган виртуаллик (augmented virtuality) – бу реал дунёнинг объектлари билан тўлдирилган виртуал макон.

VR моҳияти куйидаги асосий хусусиятлардан иборат [5]:

- 1) дастурлаш воситалари ёрдамида объектларнинг уч ўлчамли тасвирларини яратиш;
- 2) анимация имконияти (виртуал макондаги субъектнинг ҳаракатланиши, турли томондан объектга қараши мумкинлиги ва ҳ.);
- 3) реал вақтда тармоқ маълумотларини қайта ишлаш;
- 4) дастурлаш воситалари орқали “мавжудлик” эффеқтини яратиш (presence).

Виртуал реаллик технологиясининг самарадорлигини ўрганиш бўйича экспериментда Пекиндаги бир нечта ўрта мактаблардан 40 фойдаланувчи иштирок этди. Тажриба дарсларида синфда HTC Vive виртуал реаллик шлемларидан фаол фойдаланилган. Муболағасиз айтиш мумкинки, тадқиқот натижалари кутилгандан ҳам аъло бўлди: ўқитувчилар ўқувчиларнинг қатъиятлилиги ошганини ва маълумотни идрок этиш ва эслаб қолиш даражаси сезиларли даражада ошганини таъкидлашди. Агар Пекиндаги оддий синфда ўртача ўқиш кўрсаткичи 73% бўлса, экспериментал синфда академик кўрсаткич 94% ни ташкил қилди [6].

Таълимда виртуал реалликдан фойдаланишнинг самарадорлиги ва ҳаётийлигини синаб кўриш учун VRAg лабораториясида физика бўйича тажриба дарси ташкил қилинди [9]. Тадқиқотда 153 киши қатнашди: 6-17 ёшдаги ўспиринлар, уларнинг ота-оналари ва қариндошлари. Иштирокчиларга учта саволга жавоб бериш сўралди: ўқув материаллари шу тарзда тақдим этилганлиги қанчалик яхши; виртуал реалликда ўқувчиларни ўқишга бўлган муносабати қандай; виртуал реалликда дарсларни яратиш учун қайси ўқув фанлари (ўқувчиларга кўра) афзалроқ. Кейинги 1-расмда ушбу тажриба натижалари келтирилган:

1-расм. VR ёрдамида материални ўзлаштириш даражаси.

Кўриниб турибдики, респондентларнинг атиги 8,5% материални ўзлаштиради. 153 респондентнинг 148 нафари (97,4%) виртуал реаллик технологияларидан дарсларда янада кўпроқ фойдаланишни хоҳлашди.

Юқоридаги тажриба VRнинг таълимдаги муваффақиятини кўрсатди. Ривожланишнинг узок йўлига қарамай, замонавий технологиялар ҳали ҳам ёшдир, аммо виртуал реаллик бу таълим соҳаси ривожланишидаги навбатдаги катта ютуқдир. Ва яқин келажақда биз ушбу соҳада кўплаб қизиқарли кашфиётларни кўрамиз.

Хулоса қилиб айтганда, таълимда виртуал реаллик технологиясидан фойдаланиш куйидаги афзалликларни таъминлайди [7]:

кўргазмалик - уч ўлчамли графика туфайли сиз турли жараёнларни батафсил кўрсатишингиз мумкин. Ўқувчилар ҳодиса ҳақида нафақат маълумот олишади, балки уни максимал даражада батафсил кўришади. Бу биология, физика ва анатомия дарсларида маълумотларни яхшироқ ўзлаштиришда жуда муҳим;

хавфсизлик - талаба ўқув жараёнига тўлиқ жалб қилинган, воқеалар марказида, соғлиқ ва ҳаёт учун ҳеч қандай хавф йўқ;

максимал шўнғиш - махсус VR бошқариш мосламалари ёрдамида фойдаланувчи нафақат кузатибгина қолмай, балки виртуал воқеликда ҳам ҳаракат қилиши, турли жараёнларни бошқариши мумкин, бу эса аерокосмик саноат ва тиббиёт каби соҳаларда амалий машғулотлар ўтказиш учун янги имкониятлар беради;

фокусировка - талаба таълим жараёнига тўлиқ эътибор қаратади. Бу турли физик, кимёвий ва биологик ҳодисаларни ўрганиш учун жуда муҳимдир: атомнинг тузилиши, электр токини электронлар орқали узатиш жараёни ва ҳ.

Виртуал реаллик технологиясидан фойдаланиш [10, 11] куйидаги йиғиндига асосланади

(2-расм):

2-расм. VR технологиясидан таълимда фойдаланиш схемаси.

Таълимда янги технологиялардан фойдаланиш ўқув жараёнини мос равишда қайта қуриш лозимлигини англатади [9].

Кундузги таълим

3-расм. Кундузги VR таълим формати.

Виртуал технология материални тақдим этиш учун қизиқарли йўллари бор. Бундай ҳолда, классик машғулоти шакли бузилмайди, чунки ҳар бир дарс 5-7 дақиқалик шўнғиш билан тўлдирилади (3-расм). Сценарийдан фойдаланиш мумкин, бунда виртуал дарс бир неча сахналарга бўлинади, улар дарснинг керакли дақиқаларига киритилган. Маъруза, аввалгидек, дарснинг таркибий элементи бўлиб қолмоқда. Ушбу формат дарсни замонавийлаштириш, ўқувчиларни ўқув жараёнига жалб қилиш, материални аниқ тасвирлаш ва мустаҳкамлаш имконини беради.

Масофавий таълим

4-расм. Масофавий VR таълим формати.

Масофавий таълим билан талаба дунёнинг исталган жойида бўлиши мумкин (4-расм). Уларнинг ҳар бири ўз аватарига эга бўлади ва виртуал синфда шахсан иштирок этади: маърузаларни тинглайди, ўзаро мулоқот қилади ва ҳатто гуруҳ вазифаларини бажаради. Бу мавжудлик ҳиссини беради ва видеоконференциялар орқали ўрганиш пайтида мавжуд бўлган чегараларни йўқ қилади. Ўқитувчи, шунингдек, ўқувчи дарсни тарқатишга қарор қилганида, нима қилиш кераклигини тушуниши мумкин, чунки Oculus Rift ва HTC Vive шлемлари (улар ҳақида кейинги бобда батафсил маълумот берилди) ёруғлик датчиги билан жиҳозланган, бу шлемга ҳозирда ишлатиладими ёки йўқми аниқлашга имкон беради.

Аралаш таълим

5-расм. Аралаш VR таълим формати.

Дарсларга боришга халакит берадиган ҳолатлар мавжуд бўлса, талаба буни масофадан туриб амалга ошириши мумкин (5-расм). Бунинг учун синф 360 даража форматда видеофильмни реал вақт режимида узатиш имконига эга бўлган видеони суратга олиш учун камера билан жиҳозланган бўлиши керак. Дарсга масофадан ташриф буюрган ўқувчилар синфда бўлаётган воқеаларни биринчи шахс нуқтаи назаридан (масалан, тўғридан-тўғри ўз жойларидан) кузатишлари, группа дошларини кўришлари, ўқитувчи билан мулоқот қилишлари ва қўшма дарсларда қатнашишлари мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, виртуал реаллик воситалари асосида ўқитишни олиб бориш бир неча баробар унумлидир ва вақтдан ютиш мумкин. Виртуал реаллик воситалар асосида билим олишда анча вақтни тежаш мумкин бўлиб, олинган билимлар эса хотирада узоқ муддат сақланиб қолади. Энг муҳими, фойдаланувчилар берилаётган материалларини виртуал шлемлар орқали муҳитга шўнғиш асосида қабул қилса, ахборотни ўзлаштириш ва хотирада сақлаб қолиш даражаси ошади. Шу билан бирга, виртуал реаллик дастурлари таълим муассасаларида ўқитишнинг ўрнини боса олмайди, улар турли хил мавзуларнинг энг мураккаб тушунчаларини ўрганишда, шунингдек, турли тадбирларда касбий маҳоратни оширишда кенг қўлланилиши лозим.

REFERENCES

1. Winn W. Conceptual framework for virtual reality educational applications. Washington: Human Interface Technology Lab, University of Washington.–2020.
2. Чи Ю. Виртуальная реальность в образовании: укоренение обучения в опыте. В материалах Международного симпозиума по виртуальному образованию Пусан, Южная Корея –2021.
3. Носов Н.А. Манифест виртуалистики. // Тр. лаб. виртуалистики. – 2011. – Вып. 15. – 17 с.
4. Jonathan Linowes. Unity Virtual Reality Projects. Packt Publishing, 2021, 236 p.
5. Tony Parisi. Learning Virtual Reality. O'Reilly Media, 2020, 128 p.
6. Таълимда виртуал реаллик. <https://shop.zanimatica.ru/stati/virtual-reality-education>.
7. Виртуальная реальность Virtual Reality (VR). <https://www.tadviser.ru/>. 19.03.2022.
8. Augmented & Virtual Reality Research Service. <https://www.abiresearch.com/market-research/service/augmented-virtual-reality>.
9. 28VRGeek жамоаси тадқиқодлари. <https://vrgeek.ru/obrazovanie-v-vr>.
10. Artikova Muazzam. Image constrict by the wavelet shrink. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume 8, Issue 1 SpecialIssue4, June 2019, Pages 862-864, <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i1s4/A11590681S419.pdf>.
11. Artikova M., Talipova O., Aripova Z. AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY AS AN INNOVATIVE TOOL FOR 3D VISUALIZATION // Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(49). – Новосибирск: СибАК, 2022. – С. 99-103.